

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 470 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
"Iqtisodiyot" kafedrası professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, ularning asosiy yo'nalishlari hamda rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Risklarni samarali boshqarish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: risklarni boshqarish, ishlab chiqarish korxonasi, xavf tahlili, strategik rejalashtirish, samaradorlik, barqaror rivojlanish, tavakkalchiliklarni minimallashtirish.

Abstract: This article analyzes modern approaches to risk management in industrial enterprises, their main directions, and development prospects. It is scientifically and methodologically substantiated that effective risk management contributes to increased production efficiency and the rational use of resources.

Key words: risk management, industrial enterprise, hazard analysis, strategic planning, efficiency, sustainable development, risk minimization.

Аннотация: В данной статье проанализированы современные подходы к управлению рисками на промышленных предприятиях, их основные направления и перспективы развития. Научно-методически обосновано, что эффективное управление рисками способствует повышению производственной эффективности и рациональному использованию ресурсов.

Ключевые слова: управление рисками, промышленное предприятие, анализ опасностей, стратегическое планирование, эффективность, устойчивое развитие, минимизация рисков.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining barqaror faoliyat yuritishi ko'plab ichki va tashqi omillarga bog'liq. Ular orasida risklarni boshqarish muhim o'rin tutadi. Global iqtisodiy beqarorlik, raqobatning kuchayishi, texnologik yangilanishlar va boshqa omillar korxonalar faoliyatida turli tavakkalchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu bois risklarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish tizimini takomillashtirish zamonaviy menejmentning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Risklarni boshqarish nafaqat potensial salbiy oqibatlarining oldini olishga, balki ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda asosli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari, ilg'or tajribalar, mavjud muammolar hamda istiqbolli yondashuvlar o'rganiladi. Tadqiqot natijalari ushbu sohada samarali boshqaruv tizimini shakllantirishga ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy va amaliy manbalarda keltirilgan nazariy va uslubiy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish korxonalarining samarali faoliyat yuritishida risklarni boshqarish metodologiyasi, risklar ta'sirida yuzaga keladigan yo'qotishlarning oldini olish hamda samarali boshqaruv tizimini shakllantirish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan va muayyan takliflar ilgari surilgan. Mamlakatimiz olimlari X. J. Qambarov va A. O'rolov strategik boshqaruv va tavakkalchilikni rejalashtirish yo'nalishi bo'yicha tadqiqot olib borgan bo'lib, unda korxonalarda risklarni integratsiyalashgan tarzda boshqarish – ya'ni moliyaviy, texnologik, kadrlar va tashqi muhit risklarini yagona tizimda baholash zarurligini ta'kidlashgan.

Xorijiy olimlar fikriga ko'ra, ishlab chiqarishdagi risklar ko'plab omillar bilan bog'liq. Jumladan, ingliz iqtisodchisi A. Marshall risklarning manbai sifatida xomashyo va tayyor mahsulotlar bozorlaridagi tebranishlar,

modaning kutilmagan o'zgarishlari, texnologik yangiliklar, yangi va kuchli raqobatchilarning bozorga kirib kelishi kabi omillarni ko'rsatgan. Professor I. A. Blank esa korxonalar risklarini "moliyaviy-xo'jalik faoliyati jarayonida noaniqlik sharoitida daromad yoki kapitalning yo'qotilish ehtimoli bilan bog'liq salbiy oqibatlar" sifatida tavsiflagan. P. Druker menejmentda risklarni inkor etmaslik, aksincha, ularni oldindan ko'rib chiqib raqobat ustunligiga aylantirish mumkinligini ta'kidlagan.

Yuqorida keltirilgan ilmiy izlanishlar va nazariy ta'riflar risklar tushunchasiga turlicha yondashuvlar mavjudligini ko'rsatadi. Risklar yagona omil emas, balki ko'p qirrali va ichki-tashqi omillar ta'sirida shakllanadigan murakkab tizimdir. Bu esa ushbu masala bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ishlab chiqarish korxonalari faoliyatiga ta'sir etuvchi risklarning salbiy oqibatlarini oldini olish hamda boshqaruv mexanizmlarini samarali tashkil etish maqsadida mazkur tadqiqotda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar hamda so'nggi davriy nashrlar tahlil qilindi. Risklarni aniqlash va ularning ishlab chiqarish jarayoniga bo'lgan ta'sirini baholashda empirik yondashuvlar bilan bir qatorda nazariy asoslar ham o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Risklarni boshqarish zamonaviy sharoitlarda eng muhim boshqaruv jarayonlaridan biri hisoblanadi. Biroq, uning ahamiyati ko'pincha korxonalarining amaliy faoliyatida yetarli darajada baholanmasligi mumkin. Tadqiqotchilarning korporativ boshqaruv tizimidagi risklarni boshqarish o'rni haqidagi fikrlari asosan bir xil ma'noga ega.

1-rasm. Korxonani boshqarish tizimida risklarni boshqarish tasnifi.

Tom ma'noda riskning salbiy oqibatlarini bartaraf etish tizimli yondashuvni talab qilsa-da, ko'pchilik mualliflar, masalan I. Balabanov [1] va Yu. Tyuleneva [2], tavakkalchilikni boshqarishni korxonada alohida boshqaruv jarayoni deb hisoblaydilar.

Korxonalar risklarini boshqarish strategiyasi va taktikasini amalga oshirishda rahbarlik qilishi kerak bo'lgan asosiy usullar quyidagi rasmda (1-rasm) ifodalangan.

Barqarorlik tamoyilini amalga oshirish zarurati ichki va tashqi munosabatlarni hisobga olmasdan samarali risklarni boshqarishning imkonsizligini anglatadi. Ushbu tamoyilning buzilishi, korxonada risklarni boshqarishning yagona jarayonining yo'qligi tufayli, xavf omilining salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan individual chora-tadbirlarni amalga oshirish imkonini bermasligiga olib keladi [3].

Uzluksizlik tamoyili shuni anglatadiki, korxonada risklarni tahlil qilish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish yo'llarini izlash doimo amalga oshirilishi kerak. Ushbu tamoyil korxonaning bozordagi umumiy iqtisodiy barqarorligini oshirishga yordam beradi [4].

Bizning fikrimizcha, tavsiya etilgan tasnif majmuasi risklarni boshqarish jarayonining asosini tashkil etadi va uning mohiyatini eng munosib tarzda aks ettiradi.

Ma'lumki, risklarni boshqarish tizimi boshqaruv ob'yekti va sub'yektidan iborat. Korxonalar, uning boshqa xo'jalik sub'yektlari, korxonalar xodimlari bilan iqtisodiy aloqalari, texnologik jarayonlar va axborot oqimlari boshqariladigan ob'yektlar hisoblanadi [5]. Risk darajasi boshqariladigan va o'zgaruvchidir. Boshqaruv sub'yekti esa boshqaruv ob'yektining maqsadli ishlashini turli xil usullar va ta'sir usullari yordamida amalga oshiradigan kishilarning maxsus guruhi, odatda top-menejerlar hisoblanadi [6].

Risklarni boshqarish jarayoni muayyan vazifalarni hal qilish bilan bog'liq bo'lib, potensial xavflarni tahlil qilish, mumkin bo'lgan yo'qotishlar va daromadlarni taqqoslash, maqbul alternativani tanlash, nomaqbul hodisalarning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabilarni o'z ichiga oladi [7].

Risklarni boshqarish jarayoni standart boshqaruv funksiyalari to'plami sifatida ifodalanishi mumkin, chunki biz risklarni boshqarish nisbatan alohida boshqaruv jarayoni ekanligi haqida xulosa qildik va shuning uchun unga funksiyalarni taqsimlashga an'anaviy yondashuv qo'llanildi. Risklarni boshqarish funksiyalariga quyidagilar kiradi:

rejalashtirish: maqsad va vazifalarni belgilash, ularga erishish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan harakatlar majmui. Bu jarayon potensial xavf omillarini oldindan ko'rish va riskning maqbul darajasini aniqlashni o'z ichiga oladi;

tashkil etish: risklarni boshqarish tizimini yaratish, funksiyalarni belgilash va boshqaruv bo'linmalari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish;

muvofiqlashtirish: maqsadli ta'sir qilish, bu riskni boshqarish tizimining barcha qismlarida muvofiqlikka erishishni nazarda tutadi;

nazorat: axborotni hisobga olish va tahlil qilish monitoringini o'z ichiga olib, nazorat ob'yektning haqiqiy holatini kutilayotgan holat bilan taqqoslash, kelishmovchiliklarni aniqlash va baholashni qamrab oladi.

2-rasm. Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarish tizimini shakllantirish konsepsiyasi.

Tartibga solish: haqiqiy va kutilayotgan holatlar o'rtasidagi sezilarli tafovutlarni bartaraf etish, belgilangan parametrlardan chetga chiqqanda ob'yektning barqarorligiga erishishga qaratilgan ta'sir. Tartibga solish jarayoni kutilgan qiymatdan chetga chiqqanda xavf darajasining o'zgarishini nazarda tutadi.

Rag'batlantirish: korxonalar jamoasini butun boshqaruv tizimi faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishga undash. Shu nuqtai nazardan, mas'uliyat va tavakkalchilik tashabbusi o'rtasidagi optimal muvozanatni topish alohida ahamiyatga ega.

Shunday qilib, risklarni boshqarish mexanizmi tashqi muhitning korxonaga ta'sirini o'z ichiga oladi. Uning markaziy bo'g'ini risklarni boshqarish quyi tizimi hisoblanadi. Bu tizimning samarali ishlashi esa yordamchi elementlar bilan to'ldiriladi. Bizning fikrimizcha, ma'lum bir boshqaruv jarayonini har tomonlama tizimli tahlil qilishgina amaliy natijalarga olib kelishi mumkin bo'lgan konsepsiyani ishlab chiqishga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslanib, biz riskni boshqarish tizimini shakllantirishning umumiy konsepsiyasini ishlab chiqdik (2-rasm). Uning yakuniy maqsadi esa ishlab chiqarish korxonasining barqaror faoliyatini ta'minlashdan iboratdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarish samarali boshqaruv tizimining ajralmas qismi bo'lib, u korxonaning barqaror faoliyati, moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Risklarning alohida boshqaruv jarayoni sifatida qaralishi, ularning strategik va operatsion darajadagi ta'sirini chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Uzluksizlik va barqarorlik tamoyillariga asoslangan yondashuvlar risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda risklarni boshqarish funksiyalarining klassik boshqaruv funksiyalari bilan integratsiyalashuvi hamda ularni tizimli ravishda rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va rag'batlantirish orqali amalga oshirish zarurligi asoslab berildi. Risklarni boshqarish quyi tizimi esa korxonalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilish orqali samarali qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
2. Тюленева Ю. Основы механизма управления рисками предпринимательской деятельности. Проблемы науки. 2010. № 1. – С. 39–45.
3. Печкобей О.Ю. Механизм регулирования риска в системе управления предприятием: дис. канд. экон. наук: 05.13.10. Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. – СПб., 1998. – 162 с.
4. Бланк И.А. Управление рисками предприятия. – Киев: Ника-Центр, 2005.
5. Савчук В.П., Крылов Э.И. Управление рисками: Учебник. – М.: Юрайт, 2020.
6. Gurtu A, Johnny J. Supply chain risk management: Literature review. Risks. 2021 Jan 6; 9(1):16.
7. Kähkönen AK, Marttinen K, Kontio A, Lintukangas K. Practices and strategies for sustainability-related risk management in multi-tier supply chains. Journal of Purchasing and Supply Management. 2023 Jun 1; 29(3):100848.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>